

Vindikatsiya nima? Vindikatsiya huquqining sub'ektlari

Muxamedjanov Baxodir Orifovich

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi xuzuridagi
Sudyalar oliy maktabining "Fuqarolik" yo'nalishidagi
magistr tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada vindikatsiya - mulkni boshqa shaxs yoki yuridik shaxs tomonidan noqonuniy egalik qilishdan olib tashlash usuliligi, vindikatsiya huquqining sub'ektlari, vindikatsiya xususiyati, vindikatsiya va tiklash haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Vindikatsiya, mulk huquqi, vindikatsion da'vo, da'vo, da'vogar, aktsiyalar.

Vindikatsiya yoki vindikatsiya bo'yicha da'vo fuqarolik huquqida mulkni himoya qilishda qo'llaniladigan usullardan biridir. Jarayon oson emas, shuning uchun da'vo qilishdan oldin siz ba'zi nuances bilan tanishishingiz kerak.

Vindikatsiya nima?

Vindikatsiya - mulkni boshqa shaxs yoki yuridik shaxs tomonidan noqonuniy egalik qilishdan olib tashlash usuli. Vakolatli da'vo arizasini tuzish uchun sizga huquqiy yordam yoki ushbu sohada ma'lum bilimlar kerak bo'ladi.

Rim qonunchiligida va Rossiya Federatsiyasining Fuqarolik Kodeksida vindikatsiya. Vindikatsion da'vo tushunchasi Rim qonunlarida tavsiflangan. Vindikatsiyaning asosiy vazifasi mulk huquqini himoya qilishdir. Da'vo arisasi doirasida belgilangan talablar mulkni egasiga boshqa shaxsning noqonuniy egaligidan qaytarishga qaratilgan.

Rim qonunchiligida, vindikatsiya to‘g‘risidagi ariza asosida mol-mulk vijdonsiz egasidan (agar u qalbaki ravishda egallab olgan bo‘lsa) ham, qonuniy mulkdan ham (agar u mulkka ega bo‘lsa) olib qo‘yilishi mumkin bo‘lgan holatlar aniqlangan. vijdonsiz egasidan).

Shunga o‘xshash holatlar Rossiya Federatsiyasining zamonaviy Fuqarolik Kodeksida ko‘rsatilgan. Vindikatsion da‘vo mulk egasi tomonidan haq evaziga sotib olingan, ammo bundan oldin sotuvchining noqonuniy egaligida bo‘lgan mol-mulkka nisbatan berilishi mumkin. Mulkni bir nechta noqonuniy yo‘llar bilan olish mumkin edi:

o‘g‘irlik;

firibgarlik faoliyati;

yo‘qotish.

Shuningdek, shaxsga tekinga berilgan, masalan, xayr-ehson qilingan mol-mulk uchun vindikatsion da‘vo arizasi berilishi mumkin.

Vindikatsiya huquqining sub'ektlari. Mulk egasi yoki uning vakolatli vakili vindikatsiya to‘g‘risida da‘vo bilan murojaat qilishga haqlidir. Bunday holda, bahsli mulkni talab qiladigan sub'ekt o‘z huquqining dalillarini taqdim etishi kerak. Buning uchun sudda ko‘chmas mulkning yagona davlat reestridan ko‘chirma taqdim etish zarur. Istisno - 281-FZ-sonli qonunda belgilangan holatlar.

Har qanday ko‘char mulkka egalik huquqi taqdim etilgan savdo shartnomasi asosida tasdiqlanishi mumkin, unga ko‘ra amaldagi egasi uni avvalgisidan olgan. Da‘voni isbotlash uchun quyidagi faktlar ham talab qilinadi:

Da‘vogar bahsli mulkka nisbatan mulk huquqiga ega. Agar sud mulkni tasarruf etish huquqi bekor qilingan bitim natijasida olinganligini aniqlasa, u holda mulkka bo‘lgan huquq rad etiladi.

Sudlanuvchi bahsli mulkka qonuniy asoslarsiz egalik qilishi aniqlanishi kerak. Nizolashayotgan tomonlar o'rtasida kelishuv bo'lmashligi kerak.

Yuqorida keltirilgan shartlardan birining yo'qligi yoki to'liq taqdim etilmaganligi ham talabni qondirishdan bosh tortishga xizmat qiladi.

Da'voni rad etish yoki qondirish faqat sudda amalga oshirilishi kerak.

Aktsiyalarni tasdiqlash. Aktsiyalar qimmatli qog'ozlar sifatida 22.04.1996 yildagi 39-FZ-sonli qonunga asosan tasniflanadi, aksiyalar faqat sertifikatlanmagan shaklda chiqariladi va qonunga binoan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 128-moddasi) ob'ektlar qatoriga kiradi. mulk huquqi.

Agar qimmatli qog'ozlar bitta mualliflik huquqi egasidan boshqa egasiga o'tkazilgan bo'lsa, unda San'at asosida. Rossiya Federatsiyasining Fuqarolik Kodeksining 149.3-moddasi, avvalgi qimmatli qog'ozlarni shunga o'xshash qaytarilishini, shuningdek ushbu operatsiyaga sarflangan xarajatlarni qoplashni talab qilishi mumkin.

Mulkning vindikatsiya qilish uchun mos bo'lishi uchun unga ma'lum omillar majmuini o'rnatish kerak:

Vindikatsiya xususiyati, albatta, individual ravishda aniqlangan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Agar mulk umumiy xususiyatlarga ega bo'lsa, unda u individuallashtirilishi kerak.

Vindikatsiya va tiklash. Vindikatsiya va restitutsiya bo'yicha da'volarning kelib chiqishi va sub'ektiv tarkibi boshqa huquqiy xususiyatga ega.

Vindikatsiya - bu boshqa mualliflik huquqi egasi tomonidan noqonuniy foydalanishda bo'lgan mulk tanlovi. Agar mulk egasidan emas, balki vakolatsiz sub'ektdan olingan bo'lsa, demak, biz vindikatsiya haqida gapiramiz. Mulk egasi yoki uning vakolatli vakili bahsli mol-mulkni oqlash to'g'risida da'vo bilan

murojaat qilishga haqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fuqarolik huquqi / A.P.Sergeev, 2000.
2. Amfiteatrov G. "Sovet huquqida oqlanish masalalari", Sov.Gos. va Qonun, 1941 yil
3. Oks M. "Fuqarolik va jinoiy huquq jurnali", 1874.
4. Amfiteatrov G. "Sovet huquqida oqlanish masalalari", Sov.Gos. va Qonun, 1941 yil
5. Oks M. "Fuqarolik va jinoiy huquq jurnali",
6. Amfiteatrov G. "Sovet huquqida oqlanish masalalari", Sov.Gos. va Qonun,
7. Latiev A.N. "Vindikatsiya cheklovlari"